

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ

Низамова Шоира Исамиддиновна

Perfect University Бошланғич таълим методикаси кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184973>

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатимизда олий таълим муассасаларида таълим сифатини таъминлашга қаратилган чора тадбирлар ва амалий ишлар тўғрисидаги масалалар ёритилган. “Таълим” ва “сифат” тушунчаларининг моҳияти, уларнинг яхлитлиги, таълим олувчи ўқиши ва шахсий ривожланиши учун хизмат қиладиган жараён сифатида берилиб, таълим тизими сифати, таълимни бошқариш сифати, таълим жараёнлари сифати, таълим натижалари сифатини таъминловчи омиллар кўрсатилган.

Калим сўзлар: таълим, сифат, таълимни бошқариш, таълим жараёни., таълим натижалари, таълим тизими.

Аннотации. В данной статье описаны меры и практические вопросы, направленные на обеспечение качества образования в высших учебных заведениях нашей страны. Раскрыта сущность понятий «образование» и «качество», их целостность как процесса, служащего обучению и личностному развитию обучающегося, и факторы, обеспечивающие качество образовательной системы, качество управления образованием, качество обучения. показаны образовательные процессы и качество образовательных результатов.

Ключевые слова: образование, качество, управление образованием, образовательный процесс, образовательные результаты, образовательная система.

Annotation. This article describes measures and practical issues aimed at ensuring the quality of education in higher educational institutions of our country. The essence of the concepts of “education” and “quality”, their integrity as a process serving the learning and personal development of the student, and the factors ensuring the quality of the educational system, the quality of education management, and the quality of training are revealed. educational processes and the quality of educational results are shown.

Key words: education, quality, education management, educational process, educational results, educational system.

Кейинги йилларда мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг устувор йўналишларини белгилайдиган халқаро стандартлар талабларига мос келадиган олий таълим тизимини яратиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Худудларда янги олий таълим муассасаларининг ташкил этилиши, кадрлар тайёрлашнинг замонавий таълим йўналишлари ва мутахассисликлари очилиши ҳамда олий таълим муассасаларига қабул квоталарининг оширилиши мазкур йўналишдаги муҳим ислохотлар ҳисобланади[1].

Педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасаларини тизимли ривожлантириш ва уларда бошқарув фаолиятини такомиллаштириш, илғор хорижий тажрибаларни жорий қилган ҳолда замонавий таълим дастурларини ишлаб чиқиш, юқори малакали профессионал кадрлар тайёрлашни янги босқичга кўтариш педагогика соҳасида таълим, илм-фан ва амалиёт уйғунлигини таъминлаш мақсадида педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасаларининг таълим дастурларини хорижий мутахассислар

билан ҳамкорлиги ва уларни Миллий малака рамкаси, Таълимни халқаро стандарт классификатори (МСКО-2011) ва халқаро баҳолаш дастурлари (PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS) талабларига мос ўқув жараёни олиб борилмоқда. Бунинг натижасида таълим дастурларининг ўзаро уйғунлиги ва узлуксизлигини таъминлаш мақсадида ўқув дарсликлар ҳамда методик қўлланмаларни педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасаларига уларнинг талабномасига мувофиқ тайёрланди. Таълим муассасаларининг педагогика соҳасидаги ижобий тажрибасини, шунингдек, ўқитиш ва таълим олувчилар билимларини баҳолашнинг замонавий услубларини татбиқ этишга доир амалий ишлар бажарилмоқда. Бу амалга оширилаётган ишларнинг барчаси олий таълим муассасаларидаги таълим сифатига ўз таъсири ўтказди.

Олий таълим муассасаларида таълим сифатини таъминлашга тўсиқ бўлаётган бир қатор муаммолар кўзга ташланмоқда:

олий таълим тизимида ўқитишни ташкил этиш жараёнидаги камчиликлар;

олий таълим муассасаларидаги таълим жараёни устидан самарали жамоатчилик назоратининг ўрнатилмаганлиги ушбу соҳада кўплаб муаммоларнинг, энг аввало, коррупция ҳолатларининг сақланиб қолишига сабаб бўлмоқда;

олий таълим муассасалари инновацион ва технологик ғоялар билан фикр алмашадиган мулоқот марказларига айланмаган, тегишли соҳаларда мавжуд муаммо ва камчиликларни тизимли ўрганиш, таҳлил қилиш ва уларнинг ечими бўйича таклиф киритиш борасида ташаббус кўрсатишлари учун зарур шарт-шароитлар яратилмаган[2].

Юқоридаги муаммоларнинг ечимини топиш мақсадида олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш учун таълимнинг мақсадини ўз мазмунида акс эттирган дастурларга эътибор қаратиш керак. Бунинг тучун ўқув дастурлари такомиллаштириш таълим сифатини янада оширишга хизмат қилади. “Таълим” кенг маънода олдинги авлодлар томонидан ташкил этилган катта ижтимоий аҳамиятга эга бўлган тажрибаларни доимий равишда кейинги авлодларга етказишга йўналтирилган умумий жараён, тор маънода эса, ижтимоий институт, жамиятнинг ижтимоий талабларидан биридир. “Сифат” эса фалсафий термин сифатида объект ёки предметнинг барча муҳим хусусиятлари йиғиндисидир. “Таълим” ва “сифат” тушунчаларининг моҳиятини уйғунлаштирадиган бўлсак, таълим сифати, бу унинг хусусиятлари яхлитлиги, таълим олувчи ўқиши ва шахсий ривожланиши учун хизмат қиладиган энг қулай усуллар бирикувидан иборат жараёндир. Олий таълимда таълим сифати муаммолари таълим сифати, таълим процессининг мақсадига мос келиш ва уни амалга оширишни таъминловчи маълумот, умуман ўқув муваффақияти ва ўқув суръати ҳақида бўлади. Ўзбек тилидаги луғатида ҳам “таълим” сўзи “ўқиш” маъносини беради. У “таълим сифати” деганда, асосан, таълим жараёнининг муҳим хусусиятлари, умуман, ўқув фаолиятидаги сифатини баён этади. Бу маъноларда “таълим” сўзи билан “ўқиш”, “ўрганиш” ҳамда “маънавий ривожланувчи жараён”ларни тушунтириш мумкин. Асосан, “таълим сифати” айни пайтда ўқув муассасасининг ишлари, ўқув ресурслари, касбий маҳоратлари фаолиятлари бўйича маълумот беради. Таълим жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, илғор педагогик технологиялар ҳамда ўқитиш шакллари жорий этиш, ўқитувчи кадрлар меҳнатини рағбатлантиришни кучайтириш асосида иқтисодиёт соҳа ва тармоқларида талаб қилинадиган олий маълумотга эга мутахассисларни тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш мақсадларини қамраб олишдир. Таълим жараёни сифати таълим стандартлари, таълим дастурлари, таълим жараёнига жалб қилинган профессор ўқитувчилар илмий салоҳияти,

таълим олувчилар салоҳияти, таълим бериш жараёни техник воситалари, таълим технологиялари, таълим жараёнини бошқаришнинг сифат даражаси каби омиллар билан таъминланади. Ривожланган давлатлар олий таълим соҳасида бўлаётган бундай ижобий жиҳатларни эътиборга олган ҳолда таълим сифатини юксалтириш учун ахборот-коммуникация технологияларидан оммавий равишда кенг фойдаланиш давр талабига айланиб бормоқда. Таълим сифатига бағишланган ишлар таҳлили таълим сифатига таъсир этувчи омиллар турлича эканлигини кўрсатади. Н.Сайдахмедов фикрича, таълим сифатини “ўқитиш нуқтаи-назаридан тарбия воситалари ёрдамида талабаларга муайян шароитда таъсир кўрсатиши ва бу фаолият маҳсули сифатида улардан олдиндан белгиланган шахс сифатларининг интенсив шакллантириш жараёнидир” [3] -деб таъкидланади. Ш. Қурбонов, Э.Сейтхалиловларнинг тадқиқотларида таълим сифати деганда таълим жараёнининг турли иштирокчилари таълим муассасаси томонидан кўрсатилаётган таълим хизматларидан кутганларининг қаноатлантирилиши даражаси тушунилади[4]. М.Поташник, В.Панасюк ва бошқалар таълим сифатини бошқаришни рақобатбардош мутахассисни шакллантиришга бўлган ижтимоий буюртмани қондиришга йўналтирилган кўп ўлчовли мослашувчан тизим, деб ҳисоблайди[5]. О.Назарова таълим сифатини бошқаришни билим сифати ва маълумотлилиқ даражасининг ошишига олиб келувчи жараёнлар, муолажа ва амалиётларни бошқариш, деб эътироф этади[6].

Юқоридаги фикрлар, сифат тушунчаси бу ўқув дастурлари мазмуни стандартларга мослиги ёки олий таълим муассасаси талабаларининг имтиҳон баҳолари даражасида ифодаланади. Олий таълим муассасасилари концепциясида сифат – бу истеъмолчи (талаба, ўқитувчи, корхона, жамият)лар талабларини қондириш даражаси, олий таълим муассасасининг самарали ишлаш ва уйғун кундалиқ фаолиятни юритишга тайёрлиги даражасидир. Юқорида айтиб ўтилган фикр таълим сифати тушунчасини пирамида кўринишида ўрганиш ва тадқиқ қилиш имконини беради:

- таълим тизими сифати;
- таълимни бошқариш сифати;
- таълим жараёнлари сифати;
- таълим натижалари сифати.

Худди шу жараён педагогика йўналишидаги олий таълим муассасаларида талабаларнинг ўқув амалиётлари кундузги йўналишда таҳсил олаётган 2, 4-босқич талабалари учун ҳафталик ўқув машғулотлари «4+2» тартибида, дарсларнинг 4 кун олий таълим муассасасида, 2 кун мактабгача ва умумий ўрта таълим муассасаларида амалиёт ўташ тартибида олиб борилишини яққол намоён бўлади. Бу талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш учун муҳимдир. Масалан: ҳозирги кунда мактаб менежменти йўналиши бакалаврият талабалари имзоланган шартномалар асосида Тошкент шаҳридаги халқ таълими бўлимларида амалиёт жараёнида иштирок этмоқда. Улар бошқарувга доир назарий билимларини амалиётда қўллаш имкониятига эгадирлар. Таълим тизимида олиб борилаётган ислохотлар ўқув-билув жараёнларини сифатли тарзда бошқариш механизмларини янада такомиллаштиришни, демократик, инсонпарварлик тамойилларга асосланган таълим бошқарувини шакллантириш зарурлигини талаб қилмоқда. Айниқса, бўлажак мутахассисларни тайёрлаш соҳасининг сифат босқичида мамлакатимиз умумий ўрта таълим муассасаларидаги таълим сифати ва самарадорлигини доимий тарзда ошириб бориш зарурати мактаб ўқитувчилари касбий-педагогик компетенцияларини янада

ривожлантириш, улардаги таълим сифатини бошқаришни замон талаблари даражасида ташкил этишни тақозо қилади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 2022 йил 21 июндаги “Педагогик таълим сифатини ошириш ва педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасалари фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-289-сон Қарор.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 июндаги “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокни таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-3775-сон Қарор.
3. Гулямов С., Очилов Н., Сайдахмедов О. Интеллектуал иқтисодиёт самарадорлик омиллари // Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси. – 2015. – №6. – Б. 38-41.
4. Қурбонов Ш., Сейтхалилов Э. Таълим сифатини бошқариш. –Т.: «Турон–Иқбол», 2006. –592 б.
5. Поташник М.М. Качество образования: Проблемы и технология управления в вопросах и ответах. –М.: Педагогическое общество, 2002. –С.352.
6. Назарова О.Л. Управление качеством образовательного процесса профессионально-педагогического колледжа. Учебно-метод. пособие. / Назарова О.Л. – Магнитогорск: МаГУ, 2003. –С.81.